

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Mustaqillik davrida O`zbekistonda sportga bo`lgan e`tibor

NIZOMIY NOMIDAGI TDPU O'QITUVCHISI

MAXMUDOVA MADINA QODIRJON QIZI

NIZOMIY NOMIDAGI TDPU 302 GURUH TALABASI

SUVANOVA NILUFAR

Kalit so`zlar: *sport, individual, an'ana, jismoniy tarbiya, jamiyat, professional, Milliy olimpiya qo'mitasi.*

Key words: *sport, individual, tradition, physical education, society, professional, National Olympic Committee.*

O`zbekiston Respublikasi sport otryadi yil sayin o`z safini kengaytirib, xalqaro maydonda mustahkam va yuksak o`rinlarni egallab bormoqda. Mamlakat sportchilari erishayotgan yutuqlar yosh respublikaning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlashga ishonchli yordam bermoqda. Davlatimiz bayrog`i ranglarini himoya qilayotgan yosh o`g`il-qizlar, individual va o`yin yo`nalishlari bo`yicha mutaxassislar vakillik anjumanlarida o`ziga xos tayyorgarlik va ajoyib mahorat namoyish etayotgani boy sport an`analariga ega mamlakat vakili ekanini yorqin tasdiqlaydi.

Jismoniy tarbiya va professional sport sohasida yuksak marralarni zabt etishning jiddiy istiqbollari chinakam mehnat, to'g'ri munosabat va katta moddiy sa'y-harakatlarni talab qilishiga rozi bo'lishimiz kerak. Faqatgina ushbu muhim tarkibiy qismlar mavjud bo'lganda, sportchilarning turli darajadagi startlardagi ta'sirchan muvaffaqiyatlariga ishonish, kelajakdagi sport yutuqlarining barqarorligi bo'yicha hisob-kitoblarni qurish kerak.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ko'pgina mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, milliy sport va jismoniy tarbiya taqdiriga davlat tomonidan g'amxo'rlik ko'rsatilishi muqarrar ravishda ko'plab manfaatlarga aylanadi. Zero, ijtimoiy sohaning ushbu moddalarini qo'llab-quvvatlash, avvalambor, jamiyatdagi bolalar va yoshlar muhitini ma'naviy va jismoniy jihatdan sog'lomlashtirish uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

O'zbekiston bu haqiqatning arxiv ahamiyatini anglab yetgan davlatlar toifasidan chiqib ketmayotgani ramziy ma'noga ega. Mamlakatimiz davlat tuzilmalari, jamoat tashkilotlari, sport boshqarmalari sport va jismoniy tarbiya sohasining moddiy-texnik bazasini izchil rivojlantirish, ularni tashkil etishda ommaviy tus olish, sport bazasini mustahkamlash kabi muhim vazifalarni hal etishda hamisha hamjihatlikda ish olib boradi. professional sektor va boshqalar.

Mustaqillik yillarida Respublika Vazirlar Mahkamasining yangi jamiyatlar tashkil etish, sport inshootlarini barpo etish, turli toifadagi sportchilarni professional asoslarga o'tkazish uchun sharoit yaratish orqali sport harakatini yanada rivojlantirishga qaratilgan o'ndan ortiq qarori ... Suveren taraqqiyot yillarida mamlakatimiz vakillari Olimpiya o'yinlari, chempionatlar va Osiyo kuboklari, Osiyo o'yinlari va boshqa yirik xalqaro musobaqalarda 731 oltin, 736 kumush va 845 bronza medalni qo'lga kiritdi. Bu shubhasiz ta'sirli ...

Respublikada sportni rivojlantirish bo'yicha asosiy ishlar O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi tomonidan amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, Olimpiya harakatini yanada rivojlantirish va unda respublika sportchilarining ishtirokini ta'minlash bo'yicha tadbirlar 1993 yildan buyon Xalqaro olimpiya harakatiga a'zo bo'lgan Milliy olimpiya qo'mitasi tomonidan amalga oshiriladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ayni paytda sportning 32 turi bo'yicha O'zbekiston milliy federatsiyalari xalqaro federatsiyalarga a'zo bo'lib, turli xalqaro musobaqalarda qatnashish huquqini qo'lga kiritgan.

Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini tayyorlash O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti tomonidan amalga oshiriladi. U har yili 2 mingga yaqin talaba tayyorlaydi. Oliy ta'lim muassasasi jismoniy tarbiya o'qituvchilari va sport bo'yicha murabbiy-o'qituvchilarni tayyorlaydi.

Keyingi yillarda respublikada sportning individual turlari jadal sur'atlar bilan rivojlanib, moddiy-texnik bazasi jahonda qabul qilingan talablar asosida modernizatsiya qilinmoqda. Bu turkumda o'zbek futbolining asosi ko'rsatkich bo'lib, unda 36 ta jamoa ishtiroki qayd etilgan. Ular ixtiyorida 231 ta stadion, 5231 ta futbol maydoni, shuningdek, mini-futbol va futzal o'ynash uchun ko'plab maydonchalar mavjud. Respublikada eng ommabop sport turi bo'yicha O'zbekiston chempionati va chempionati, Respublika kubogi musobaqalari o'tkaziladi.

O'zbek xalqi O'zbekistonning kurash, belbog'li kurash, turon, boyqo'rg'on kabi milliy sport turlarining asoschisi bo'lgan polvon polvonlari, afsonaviy chavandozlari bilan ko'p asrlar davomida shuhrat qozongan.

Mustaqillik sharofati bilan mamlakatimizning madaniy merosi bo'lgan milliy sport turlarimizni jahonga namoyish etish imkoniyati yaratildi.

Agar millionlab sport ishqibozlari Yaponiyani sport olamida dzyudo, karate, sumo, Xitoy ushu va kung-fu, Koreya taekvondo va sirim, Angliya futbol, Kanada xokkey, AQSH beysbol, basketbol vatani sifatida birlashtirsa. futbol va hokazo, endi O'zbekistonning milliy sport turlari – kurash, belbog'li kurash, turon,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

boyqo‘rg‘on va boshqalar davlatimizni xalqaro sport maydonlarida bog‘laydi.

Bugungi kunga qadar kurash dunyoning 50 dan ortiq davlatida rivojlangan bo‘lib, unda chempionat va jahon chempionatlaridan tashqari, qit‘a miqyosidagi musobaqalar ham o‘tkazib kelinmoqda. Kurash kurashining Osiyo o‘yinlari dasturiga kiritilgani nafaqat O‘zbekiston, balki jahon sport harakati tarixidagi eng muhim voqealardan yana biri ekanini quvonarli hol.

O‘zbekistonda sog‘lom avlodni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda bolalar sporti ommaviy xarakter kasb etib, yoshlarga oid siyosat va Kadrlar tayyorlash milliy dasturining ajralmas qismi sifatida rivojlandi. Mamlakatimizda maktab o‘quvchilari o‘rtasida “Umid nihollari”, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari yoshlari o‘rtasida “Barkamol avlod”, oliy ta’lim muassasalari talabalari o‘rtasida “Universiada” sport o‘yinlari an’anaviy tarzda o‘tkazib kelinmoqda. Ular barcha yoshlarni qamrab olib, millat genofondini yaxshilash, bolalarda mustahkam iroda, matonat, o‘ziga ishonch va boshqa ko‘plab ijobiy fazilatlarni shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002-yildagi farmoniga muvofiq Bolalar sportini rivojlantirish jamg‘armasining tashkil etilgani bolalar sportini rivojlantirish yo‘lidagi muhim qadam bo‘ldi. 2004-yildan Jamg‘arma O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tarkibiga kiritilgan.

Jamg‘arma bolalar sporti sohasidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirishning samarali mexanizmi bo‘lib xizmat qiladi.

Jamg‘armaning asosiy vazifalari bolalar o‘rtasida jismoniy tarbiya va sportni

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

rivojlantirish sohasida davlat siyosatini amalga oshirishga ko‘maklashish, o‘sib kelayotgan yosh avlodda sportga qiziqishni uyg‘otish, yoshlarni turli zararli ta’sirlardan asrash, ma’naviyatda tarbiyalashdan iborat. vatanparvarlik.

Bolalarni jismoniy tarbiyalashning zamonaviy shakl va usullarini joriy etishga muhim o‘rin beriladi. Bugungi kunga qadar Xalq ta’limi vazirligi tizimida 23 ming nafardan ortiq jismoniy tarbiya o‘qituvchilari mehnat qilmoqda. Mamlakatimizdagi yetakchi ilmiy markaz va institutlarda ularning malakasini oshirish, qayta tayyorlash masalalariga katta e’tibor qaratilmoqda. Zamonaviy talablar asosida ishlab chiqilgan davlat ta’lim standartlari hamda o‘quv dasturlariga muvofiq umumta’lim maktablari o‘quvchilari uchun jismoniy madaniyat fanidan o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar yaratilib, amaliyotga joriy etilmoqda.

Jamg‘arma tashabbusi bilan chekka hududlarda, ayniqsa, qishloq joylarda jismoniy tarbiya o‘qituvchilari, murabbiylar, sport faxriylari, davlat va nodavlat tashkilotlari vakillari ishtirokida amaliy seminarlar o‘tkazilmoqda. Jamg‘arma aniqlangan kamchilik va muammolarni atroflicha o‘rganib, ularni bartaraf etish yo‘llarini belgilab beradi.

Maktab o‘quvchilarining bo‘sh vaqtini mazmunli va qiziqarli tashkil etish uchun zarur shart-sharoit yaratilgan. Sport bilan muntazam shug‘ullanayotgan bolalar soni muttasil ortib bormoqda.

Xalq ta’limi vazirligiga qarashli 400 ga yaqin o‘smirlar sport maktabi faoliyati samarali tashkil etildi. Ular malakali murabbiylar bilan ta’minlanib, ularda sport seksiyalari va maktab o‘quvchilari bandligi ko‘paytirildi.

